

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18780656>

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMY MEROSI
G‘ARB TADQIQOT DOIRASIDA**

Qo‘chqarova Maftuna Akrom qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Tarix fakulteti II kurs 311-24 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-adabiy merosi G‘arb tadqiqotchilari nigohida tahlil qilinadi. Boburning tarixiy, adabiy va geografik qarashlari, xususan, uning mashhur asari — Boburnoma asosida Yevropa va Amerika sharqshunoslari olib borgan izlanishlar ko‘rib chiqiladi. Maqolada Bobur merosining tarjima jarayonlari, ilmiy izohlar bilan nashr etilishi hamda uning shaxsiyati va davlat arbobi sifatidagi faoliyati G‘arb akademik muhitida qanday baholanganiga e‘tibor qaratiladi.

***Kalit so‘zlar:** Bobur, Boburnoma, g‘arb sharqshunosligi, tarjima, temuriylar, tarixiy manba, adabiy meros, Markaziy Osiyo, o‘rta asrlar, Hindiston, Yevropa davlatlari, ruboiy, madaniyat, san‘at.*

Kirish

Temuriylar sulolasining yirik vakili, shoir, tarixchi va davlat arbobi bo‘lgan Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat Sharq, balki G‘arb ilm-fani e‘tiborini ham tortgan siymolardan biridir. Uning serqirra faoliyati — siyosiy kurashlar, madaniy qurilishlar, ilmiy va badiiy ijod orqali namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, “Boburnoma” asari G‘arb tadqiqotchilari tomonidan o‘rta asr Sharq tarixini o‘rganishda muhim birlamchi manba sifatida qadrlanadi.

Asosiy qism:

Temuriy hukmdorlar Sharq madaniyati, me'moriy yodgorliklari, qolaversa, tarixiy qo'lyozma va adabiyotlari bilan tarixda yorqin iz qoldirdi. Ularning orasida Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) o'rta asrlar adabiyoti va san'atida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan humdor edi. Boburning yosh bo'lganligiga qaramasdan ko'rsatgan jasorati, davlatning yaxlitligini ta'minlash va buyuk Temuriylar davlatini qayta tiklash va keyinchalik, Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solganligi - uni kuchli sarkardalik qobiliyatidan guvohlik bersa; ruboiy, g'azal va biografik, tarixiy-etnografik ahamiyatga molik "Boburnoma" asari esa uni tarixchi va shoir sifatida tanitdi. Bobur shaxsiga g'arb olimlarining qiziqishi XIX asrdan e'tiboran kuchaygan. U hukmronlik qilgan Hindiston tarixining eng yorqin sahifalari ham uning nomi bilan bevosita bog'liq edi. Hindistondagi ilm-fan, madaniyat va ma'naviy muhitning yaratilishi Boburning xizmatlari natijasi edi. Uning vorislari ham ushbu sohaga alohida e'tibor berishgan, ammo davlatning tushkunlikka yuz tutishi ijobiy islohotlarni tugallanmay qolishiga olib kelgan. Shunga qaramay, boburiyzoda shahzodalar o'z davri uchun yuksak ahamiyatga molik bo'lgan me'moriy obidalar qurilishi hamda ilm-fan taraqqiyoti uchun yaratilgan qulay muhit sababli Hindiston tarixi sahifalaridan munosib o'rin egallashgan.

Boburning hayoti haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 1483-yil 14-fevralda Axsida tavallud topgan, yoshlik yillari ham Andijon va Axsida o'tgan. Bobur Sohibqiron Amir Temurning beshinchi avlodi hisoblanadi.

Sharqona qoida bilan quyidagicha yoziladi: Bobur ibn Umarshayx Mirzo ibn Abu Said Mirzo ibn Sulton Muhammad ibn Mironshoh ibn Amir Temur. Ona tomondan hisoblasak, Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoyga o'n ikkinchi avlod bo'lmish Yunusxonning nevarasidir. [Sayfiddin Jalilov – Bobur va Yuliy Sezar (qiyosiy hayotnoma) Toshkent. «Yangi asr avlodi» 2001. 49-bet].

Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, ko'rgan qiyinchiliklari, o'sha davrdagi murakkab siyosiy vaziyat, O'rta Osiyo, Afg'oniston, Eron va Hindistondagi tarixiy voqealar hama geografik terminlar, olib borilgan urushlari aniq xronologik ketma-

ketlikda yozilgan bebaho yodgorlik bu uning “Boburnoma” asari edi. Afsuski, Boburning bolalik yillari haqida ma’lumot beruvchi yaxlit tarixiy asos topilmagan, shuningdek, “Boburnoma” asarida ham voqealar 12 yoshda taxtga o’tirgan hukmronlik yilidan boshlab hikoya qilinadi.

Umarshayx Mirzo vafot etgach, 1494-yil 10-iyun seshanba kuni, hali balog‘atga yetmagan 12 yoshli Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo Farg‘ona ulusining hukmroni sifatida taxtga o’tiradi. [Turg‘un Fayziyev – Bobur va uning avlodlari. Toshkent. «Yozuvchi» nashriyoti. 1996. 12-bet].

To‘ng‘ich farzand bo‘lgan Bobur hokimiyatni juda erta qo‘liga oldi, bunday vaziyatda o‘zini tez o‘nglab olishi va sarosimaga tushmasdan aql bilan ish tutishi uning naqadar irodali va shijoatli hukmdor ekanligidan guvohlik beradi:

Zahiriddin Muhammad Bobur Umarshayx Mirzoning 8 farzandidan (uch o‘g‘il va besh qiz) eng katta o‘g‘il bo‘lib, Farg‘ona mulkining qonuniy merosxo‘ri edi. Umarshayx Mirzo halokati yuz berganda ularning barchasi Andijonda edilar. Biroq otasining bevaqt o‘limi butun arkoni davlat-u, ular xonadoniga, yosh-u qari, barcha qarindosh-urug‘lariga besaranjomlik, parokandalik keltirdi. Otasining o‘limi haqidagi xabarni Bobur dalada o‘z tengdoshlari bilan o‘ynayotgan vaqtda eshitadi. Otasining beklari uning oldiga borishib ta‘zim qilishadi va endi u hukmdor ekanini bildiradilar. Aqlli bola bir oz jiddiylashib otga minadi va shaharga – arkka keladi. Shu kundan e’tiboran u podsho ekanini his qiladi. [Sayfiddin Jalilov – Bobur va Yuliy Sezar (qiyosiy hayotnoma) Toshkent. «Yangi asr avlodi» 2001 61-bet].

“Boburnoma” asarini tadqiq etishda AQSh, Rossiya, Germaniya, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Turkiya, Pokiston, Afg‘oniston, Italiya, Hindiston kabi mamlakat olimlarining ishlari diqqatga sazovordir.

G‘arb olimlarining bu asarga qiziqishlari bejiz emas, albatta. Ushbu asar muallif tomonidan ham tarixiy, ham geografik ma’lumotlar asosida yozilgan edi. Bu Boburning qimmatli mehnati mahsuli bo‘lgan, uni yozishda birorta xattot yollanmagan. Dastavval, fransuz olimlarining Temuriylar tarixiga qiziqishi Amir Temur xizmatlari natijasi bo‘lgan, sababi Sohibqironning yordami bilan G‘arbiy

Yevropa Usmonli turk sultoni Boyazid Yildirimning hujumlaridan xalos etilgan. O‘sha paytdayoq fransuzlar Amir Temurga hurmat bajo keltirib, oltin haykalchasini yasattirgan edilar. Shuningdek, ular Temur avlodlariga ham qiziqish bildirib, Temuriylar tarixiga, Boburiylar sulolasiga alohida urg‘u berishgan. Bir qator olimlarning bu sohadagi izlanishlari natijasida Bobur hayoti va Hindistondagi o‘nglangan vaziyat, urushlar, olim-u fuzalolarning yig‘inidan boshqasini ko‘ngli xushlamagan buyuk shoir – Boburning hayot yo‘li keng ma’noda ochib berildi.

Yevropa ilm ahliga Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ilk bor ma’lumot bergan fransuz sharqshunosi Bartoleme d’Erbelo (1621-1695) hisoblanadi. D’Erbelo o‘zining «Sharq kutubxonasi» (La Bibliothèque orientale. – Paris, 1697) qomusidagi «Bobur yoki Bobar» nomli maqolasida Boburning hayoti, uning davlati va sarkardalik mahorati, adabiyot va san’atga qiziquvchi ilg‘or fikrli kishi bo‘lgani haqida ma’lumot berib o‘tadi. [baburid.uz].

Shuningdek, Boburning tabiat tasvirlari, inson ruhiyatini ochib berish mahorati ham adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan yuqori baholangan. Uning realistlik kuzatuvlari Yevropa adabiy an’analari bilan ma’lum darajada mushtaraklik kasb etadi.

Niderlandiyada Vitsen (1705), Buyuk Britaniyada U.Erskin va J.Leyden (1826), R.Koldekot (1844), A.Beverij (1905), Talbot (1909)lar, Germaniyada Yu.Klaprat (1810), A.Keyzer (1828), Fransiyada Pave de Kurteyl (1871), B.Gramon (1980, 1985), Rossiyada N.Ilminskiy (1857), Afg‘onistonda Abulxay Xabibiy, Pokistonda Rashid Axtor Nodviy, Hindistonda Mirza Nasriddin Haydar (1924), Turkiyada R.Arrat hamda N.Bayur (1943-1946) va boshqa olimlar «Boburnoma»ni ilmiy tadqiq etishga ulkan hissa qo‘shdilar. 1980-1985 yillarda dunyoning eng nufuzli tashkilotlaridan biri – UNESCO tashabbusi bilan «Boburnoma» fransuz tilida bosib chiqarildi. [baburid.uz].

Bobur dastlab bobosi A.Temurning buyuk davlatini tiklash, Samarqandni poytaxt maqomini qaytarish va yurtini obod qilish uchun harakat qildi. Hatto, Samarqandni uch marotaba egalladi, ammo oxir-oqibat shayboniylardan yengilgach, o‘z yurtidan ketishga majbur bo‘lgan. “Boburnoma”ni o‘qigach, G‘arb olimlari va boburshunos tarixchilari ham Samarqand voqeasiga o‘z asarlarida to‘xtalib o‘tadilar.

Boburning Samarqandga birinchi yurishi muvaffaqiyatli bo'ldi. O'n besh yoshli Boburni Samarqand beklari va oqsoqollari shahar tashqarisiga chiqib kutib oldilar. "Yo'l ustida – deb yozadi Bobur, bizni shaharning obro'li kishilari va beklari kutib oldilar, ular ortidan yosh sarbozlar kelardi. Shahar qal'asiga kirgach, biz Bo'ston saroyga keldik Robbi al-oxir oyining oxiriga borib (1497 yil, noyabr) Ollohning irodasi bilan butun shahar va Samarqand mamlakati bizning ixtiyorimizda bo'ldi. [Uilyam Erskin - Bobur Hindistonda (G'afurjon Satimov tarjimasini), Toshkent. «Cho'lpon». 1995. 10-bet].

G'arb tarixshunosligida Bobur ko'pincha Babur — Hindistondagi Boburiylar sulolasining asoschisi sifatida o'rganiladi. Uning 1526-yildagi Panipatdagi g'alabasi Hindiston tarixida yangi davr boshlanganini bildiradi. Bobur Hindistonda buyuk davlat barpo etishga kirishadi. Ammo Hindistonning tabiati bebaho boyliklarga boy bo'lganligiga qaramasdan, u yerning ba'zi bir odatlari va xo'jaligi Boburga uncha yoqmaydi va Hindiston haqida ko'rgan bilgan ajoyibotlari qatorida o'ziga xush kelmagan ba'zi bir tafsilotlarni ham keltirib o'tadi.

Hindiston u qadar chiroyli o'lka emas. Elida ham husn yo'q. Muomla madaniyati, o'zaro muloqot, bordi-keldi degan narsalarni bilmaydilar. Tab'i, idroki va adabi yo'q, karam va muruvvatni bilmaydi, hunar va ishlarida hisob-kitob, tartib, reja va go'niya (to'g'ri burchak) yo'q. Yaxshi ot va yaxshi it uchramaydi. Yaxshi uzum, yaxshi qovun va yaxshi mevalar yo'q, muz va sovuq suv yo'q, bozorlarida yaxshi ovqat va yaxshi non, hammom yo'q, madrasa yo'q, mash'ala, sham yo'q va shamdon yo'q. [Zahiriddin Muhammad Bobur – Boburnoma Toshkent. «O'qituvchi». 2008. 217-bet].

Yevropalik tadqiqotchilar Boburni harbiy strateg, markazlashgan davlat asoschisi va madaniyat homiysi sifatida baholaydilar. Ayrim G'arb mualliflari uni Uyg'onish davri hukmdorlariga qiyoslab, uning shaxsiy kundalik yozuvlarini Yevropa memuar adabiyoti bilan tenglashtiradilar. Bu jihat Bobur ijodining universalligini ko'rsatadi.

Boburning «Boburnoma» asarini Yevropaga birinchi bo'lib tanitgan gollandiyalik olim Vitsen bo'ldi. Vitsen «Boburnoma»dan olingan parchalarni tarjima qilib, 1705 yilda nashr ettiradi. Fransuz sharqshunosligida Bobur ijodini o'rganish, u haqida

tadqiqotlar yozish XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlandi. 1773 yilda sharqshunos A.Dye Longperye o‘zining «Asarlar» («Oeuvres») to‘plamida «Xatt-i Bobur haqida» maqolasini e‘lon qildi. Muallif «Xatt-i Boburiy» xususida fikr yuritarkan, Bobur alifbosi murakkab arab alifbosidan o‘zining soddaligi va yozuvga qulayligi bilan farq qilishini ta’kidlab o‘tadi. [baburid.uz]. Bobur Hindistonda ilm-ma’rifat sohasida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirdi. Avvalo musulmon adabiyotida arab tilidan foydalanilganligi uchun ushbu yozuv talqin qilinishi lozim edi. Ammo Bobur aholining qarashlari va sharoitidan kelib chiqib, ular uchun soddaroq bo‘lgan “Xatt-i Boburiy”ni joriy etgan.

Bobur 1530-yil 26-dekabr 47 yoshida Agrada vafot etdi. Uning qabri esa Kobuldagi sevimli bog‘iga ko‘chirildi.

Boburning she’riy merosi ham G‘arb olimlari tomonidan o‘rganilgan. Uning turkiy (chig‘atoy) tilida yozgan g‘azallari tilshunoslar uchun qimmatli material bo‘lib xizmat qiladi. G‘arb tadqiqotchilari Bobur asarlaridagi til, uslub va poetik vositalarni tahlil qilib, uni turkiy adabiyot rivojida muhim bosqich deb e’tirof etganlar.

Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-adabiy merosi G‘arb tadqiqot doirasida keng va ko‘p qirrali tarzda o‘rganilgan. Ayniqsa, “Boburnoma” asari tarix, geografiya, etnografiya va adabiyot yo‘nalishlarida muhim manba sifatida qadrlanadi. G‘arb sharqshunoslari tomonidan amalga oshirilgan tarjima va ilmiy izohlar Bobur merosining jahon miqyosida tanilishiga xizmat qildi. Bobur – buyuk shoir, davlat arbobi, tarixchi hamda mutafakkir edi, uning bebaho asarlari nafaqat Sharq, balki G‘arb olimlarining ham ilmiy asarlariga asos bo‘lib xizmat qilgan, bugungi kunda ham ushbu tarixiy durdonaning qimmatini pasaygan emas.

Shunday qilib, Bobur merosi Sharq va G‘arb ilmiy an‘analari tutashgan nuqtada turib, bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan universal madaniy boylik sifatida e’tirof etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Zahiriddin Muhammad Bobur – Boburnoma. Toshkent. «O‘qituvchi». 2008
2. Sayfiddin Jalilov – Bobur va Yuliy Sezar (qiyosiy hayotnoma) Toshkent. «Yangi asr avlodi». 2001
3. Uilyam Erskin – Bobur Hindistonda (G‘afurjon Satimov tarjimasini) Toshkent. «Cho‘lpon». 1995
4. Turg‘un Fayziyev – Bobur va uning avlodlari. Toshkent. «Yozuvchi» nashriyoti. 1996
5. <https://t.me/muarrix> kutubxonasi telegram kanali
6. baburid.uz internet sayti
7. wikipedia.org internet sayti